

ЎСПИРИНЛАРДА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ШАКЛЛАНИШИДА ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ.

Беккиева Наргиза Ражаббоевна

Қарши давлат университети
психология кафедраси магистранти,

Аннотация: Мақолада ўспиринларда ҳуқуқий саводхонлик шаклланишида ҳуқуқий онгнинг аҳамиятини баҳолаш ҳамда ўқувчиларнинг ҳуқуқий тушунчаларни ўзлаштиришга нисбатан психологик тайёрлик ҳолатини ривожланиши, уларнинг тафаккур хусусиятларини аниқлаш, фикирлаш жараёни воқеа-ҳодисаларни таҳлил қилиш ва ҳуқуқий саводхонлиги шаклланиши шароитида ҳуқуқий онгнинг аҳамияти ва ўрни қандай эканлиги тадқиқ этилган.

Таянч тушунчалар: Ҳуқуқ, ҳуқуқий саводхонлигик, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий тушунча, қадрият, норма, қараш, эркинлик, мажбурият, ғоя, баҳо, тасаввур, қоида, сифат, қонун, муносабат, оқибат.

Аннотация: В статье рассматривается формирование правовой грамотности подростков и развитие состояния психологической готовности учащихся к освоению правовых понятий, а также определение особенностей их мышления, анализы мыслительных процессов и значение, роль правосознания в условиях формирования правовой грамотности

Ключевые слова: Право, правовая грамотность, правовая культура, правосознание, правовая концепция, ценность, норма, видение, свобода, обязательство, идея, оценка, воображение, правило, качество, закон, отношение и последствия.

Abstract: The article considers the formation of legal literacy of adolescents and the development of the state of psychological readiness of students to master legal concepts, as well as determining the characteristics of their thinking, analysis of the

thought processes and the value, the role of legal consciousness in the formation of legal literacy.

Key words: Law, legal literacy, legal culture, legal consciousness, legal concept, value, norm, vision, freedom, obligation, idea, assessment, imagination, rule, quality, law, attitude, and consequence.

Шахсинг ҳуқуқий саводхонлиги ва унинг шаклланиши билан боғлиқ ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онг шакллари мавжуд. Улар қайсидир маънода ҳуқуқий саводхонликнинг шаклланиши ва ривожланиши билан узвий алоқадорликка эга. Шу боис, ўспиринлар ҳуқуқий саводхонлиги шаклланиши шароитида ҳуқуқий онгнинг аҳамияти ва ўрни қандай эканлигини муаммони тадқиқ этиш жараёнида инобатга олишни тақазо этади. Агар ҳуқуқий жабҳалар билан боғлиқ тушунчаларнинг қисқача изоҳига тўхталиб, сўнгра эмпирик материаллар таҳлиliga ўтиш мақсалга мувофиқ.

Ҳуқуқий онг, билим ва маданиятга эга бўлиш жинси, тили, ёши, ирки, миллий мансублиги, эътиқоди, келиб чиқиши, хизмат тури, ижтимоий мавқеидан қатъий назар, ҳар бир Ўзбекистон фуқароси учун ғоят катта аҳамиятга эга. «Ҳар бир фуқаро, ҳар бир инсон ўз ҳақ-ҳуқуқини яхши билиши ва уни ҳимоя қила олиши зарур. Одамларни ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий билимлар билан қуроллантириш асосий вазифалардан бири бўлиши шарт. Токи, жамиятнинг ҳар қайси аъзоси ўз ҳуқуқи, ўз бурчи ва масъулиятини пухта билмас экан, уни ҳаётий эҳтиёж сифатида англамас экан, бизнинг ислоҳот, янгилашиш ҳақидаги барча сўзларимиз, саъй-ҳаракатларимиз бесамар кетаверади»¹.

Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, ҳуқуқий онг – бу инсон ўзини қуршаб турган ҳуқуқий оламни ўрганиш, англаш қобилияти сифатида тушуниладиган онг шакллари билан бирдир. Ҳуқуқий онг ижтимоий онг турларидан бири бўлиб, тўлиқ унинг хусусиятларига эга. Ҳуқуқий онг ҳуқуқ тузилишини, унинг бошқа

¹Исломов З.М. Миллий истиқлол мафқураси: назарий асослар. // Ж. Давлат ва ҳуқуқ. – 2000.-№1. – Б. 8-9.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ижтимоий ҳодисалар билан, шу жумладан: қонунчилик ва ундаги ҳуқуқий нормалар; юридик амалиёт, яъни норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилиш бўйича ваколатли давлат органлари фаолияти, муайян ҳуқуқий муносабатларда ҳуқуқий нормаларни амалга ошириш бўйича давлат идоралари, фуқаролар ва бошқа шахсларнинг фаолияти, қонунни бўзишга қарши курашиш бўйича давлат ва жамият фаолияти кабилар билан турли алоқа ва муносабатларни ифода этади. Бундан ташқари, онг ҳуқуқнинг ижтимоий ҳодиса сифатида вужудга келиш ва ривожланиш тарихини, унинг тараққий этиш жараёнида босиб ўтган босқичларини гавдалантиради. Ҳуқуқий онг одамларнинг амалдаги ҳуқуқ ва бошқа ҳуқуқий ҳодисаларга муносабатларини ифодаловчи қарашлари, ғоялари, тасаввурлари, ҳис-туйғулари йиғиндиси сифатида намоён бўлади. Эндиликда ҳаммада – бутун жамиятда, барча фуқароларда зарур ҳуқуқий онгни кўнгилдагидек шакллантириш муҳим вазифа ҳисобланади. Бироқ ҳалқ орасида саводсизлар бўлганда ёки ҳуқуқ тушунарсиз тилда ёзилганда, қонунлар матни ҳалққа бориб етмаганда ёки ҳуқуқнинг мазмуни ўта мураккаб, чалкаш ва мужмал ифодаланганда ҳалқ ўз ҳуқуқларини билиш имкониятидан бебаҳра қолиши, ҳаёт тарзи эса хатарли тус олиши мумкин. Чунки ҳуқуқ – ҳар бир онг-шуурли инсонга дахлдор ҳодиса. Шу боис ҳуқуқ билимга, зеҳнга ва ўзини ўзи идора қилишга бўлган қобилият ва салоҳиятга таянади. Айниқса, ривожланган ҳуқуқий онгда ҳуқуқнинг объектив мазмунини аниқлаш ва тушунишга бўлган комил ишонч янада ортади.²

Ҳуқуқий саводхонликка эришиш жараёнида ундан оғиш ва унга амал қилмаслик ҳуқуқий онгнинг қатор шаклларида намоён бўлади.

Ҳуқуқий цинизм жамиятда ҳуқуқнинг маъносини онгли равишда инкор этади, ҳуқуқ нормаларини онгли равишда бузади, ўз кучига ишонади ва ўзини тутиш қоидаларини айтиб беришдан ташқари, ўз нуқтаи назарини бошқаларга юклайди.

² Кудрявцев И.В. Ҳуқуқий онг, маданият мафкура / Қонун ҳимоясида. -№9. 2004. – Б. 18-19.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Ҳуқуқий нигилизм. Ҳуқуқий нигилизм - бу одамлар ўртасидаги муносабатларни муваффақиятли тартибга солиш элементи сифатида ижтимоий институт ва ҳуқ-атвор қоидалари тизими сифатида қонунни рад этиш.

Нигилизм (нигилизм, яъни лотинча «*nihil*» сўзидан олинган бўлиб, «ҳеч нарса» деган маънони англатади) умуман субъектлар (гуруҳлар, синфлар)нинг муайян қадриятларга, нормалар, қарашлар, орзу-интилишларга, инсон ҳаётининг айрим, кўпинча эса барча томонларига салбий муносабатини ифодалайди. Нигилизм субъектнинг ўз ижтимоий-ҳуқуқий ҳолатидан қониқмаслиги, уни ўз имкониятларига мос деб билмаслиги натижасида ҳам юзага келади. Ҳар қалай, ҳуқуқий нигилизм қонун талабларини онгли равишда инкор этишдан иборат бўлса-да, у жинойткорона мақсад билан амалга оширилмайди. Ёвўз мақсаднинг мавжудлиги ҳуқуқий онгнинг бутунлай бўзилган, энг оғир шаклини келтириб чиқаради.

Ҳуқуқий конформизм-шахснинг билимсизлиги туфайли қонунларга кўр-кўрона бўйсунуш.

Ҳуқуқий идеализм (legal фетишизм) — ҳуқуқий воситаларга гипертрофий муносабат, ҳуқуқнинг роли ва унинг имкониятларини ҳаддан ташқари ошириб юбориш, қонунлар ёрдамида барча ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш мумкинлигига ишонч. Ҳуқуқий идеализм ҳуқуқий нигилизмнинг бевосита тескарасидир, аммо бу иккала тоифадаги ҳам мазмун жиҳатидан ўхшаш салбий оқибатларга олиб келади.

Ҳуқуқий фетишизм-ҳуқуқий онгнинг деформацияланиш шакли бўлиб, унда қонунга муқаддас хусусиятлар берилади, сўзсиз ҳокимият, мутлақ ҳақиқат, муқаддаслик, олий адолат ва қонуннинг беғуборлиги ғояси шаклланади.

Ҳуқуқий инфантилизм-бу ҳуқуқий онгнинг паст даражаси, қонун доирасидаги хатти-ҳаракатларга нисбатан жавобгарлик ҳисси, шаклланишнинг етишмаслиги, ҳуқуқий билим ва муносабатларнинг етишмаслиги, аммо натижага эришиш истагининг юқори даражаси. Ҳуқуқий инфантилизм – ҳуқуқий онг

бўзилишининг нисбатан энгил шакли бўлиб, у ҳуқуқий билимнинг етишмаслиги ҳамда ҳуқуққа йўналганликнинг шаклланмаганлигида яққол намоён бўлади.

Ҳуқуқий маданият. Ҳозирги замон ҳуқуқий онги инқирози кўп жиҳатдан ҳуқуқий маданият савияси билан белгиланади. Маънавий-ахлоқий ва ҳуқуқий кадриятлар тизими сифатида ҳуқуқий маданият ҳуқуқий ҳолат ривожининг эришилган даражасида, норматив ҳуқуқий ҳужжатларда, ҳуқуқий онгда ўз ифодасини топади.

Бўзилган онг – айниган, нуқсонли ҳуқуқий оннинг энг кескин даражасидир. У кўп жиҳатдан нигилизмга ўхшаб кетади. Чунки ҳар иккала ҳолатда ҳам ҳуқуқ назар-писанд қилинмайди, инкор этилади. Шунга қарамай, бўзилган онг ҳуқуқий нигилизмдан нафақат ижтимоий хавфлилик даражаси билан, балки важ-сабаблари жиҳатидан ҳам фарқ қилади. Бўзилган онг фақат қонунни онгли равишда инкор этибгина қолмай, бу қусурни у ғаразгўйлик, шафқатсизлик, очкўзлик каби мақсадлардан келиб чиқиб амалга оширади. Бўзилган онг намоён бўлишининг асосий шакли ҳар қандай давлат ҳаётининг ўтиш даври учун айниқса хос бўлган жинойтчилик ва коррупция ҳолатлари билан бевосита боғлиқдир. Маълумки, ҳар бир давлат тарихида жамият бир ҳолатдан бошқасига ўтиш палласи, афсуски, коррупция ва жинойтчилик каби жирканч ҳодиса билан бирга кечади. Айниқса, коррупция, авваламбор, уюшган жиний гуруҳларга ёрдам бериш учун давлат хизматидан фойдаланишга интилади. Бунинг оқибатида жамият хавфсизлиги ва барқарорлигига очикдан-очик таҳдид юзага келади.

Ҳуқуқий идеализм. Агар ҳуқуқий нигилизм ҳуқуқни назар-писанд қилмаслик ёки уни инкор этиш ҳисобланса, ҳуқуқий идеализм ҳуқуқни ҳаддан ташқари юксак баҳолаш, идеаллаштиришни англатади. Иккала ҳодиса ҳам ҳуқуқий саводсизлик, ҳуқуқий онг яхши ривожланмаганлиги, сиёсий-ҳуқуқий маданият пастлигининг натижасидир. Гарчи ҳуқуқий идеализм ҳуқуқий

нигилизм каби кўзга яққол ташланмаса-да, бу ҳодиса давлатга, жамиятга ҳуқуқий нигилизмдан кам зарар етказмайди.

Юқоридаги изоҳларга асосланган ҳолда эмпирик натижалар таҳлиliga ўтамиз. Ҳуқуқий онгнинг ўспиринлар ҳуқуқий саводхонлиги билан ўзаро алоқадорлик Д. С. Безносонинг “Ҳуқуққа муносабат” методикаси ёрдамида ўрганилди. Методикада саккизта баҳолаш шкаласи мавжуд бўлиб, улар ўспиринлар ҳуқуқий онг хусусиятларини изоҳлайди. Методиканинг шкалалари ҳуқуқий реализм, ҳуқуқий скептицизм, ҳуқуқий конформизм, ҳуқуқий цинизм, ҳуқуқий фетишизм, ҳуқуқий инфантилизм, ҳуқуқий идеализм ва ҳуқуқий нигилизмдан иборат. Методиканинг ҳуқуқий реализм (ҳуқуқий толерантлик) шкаласи ижобий характерга эга. Ҳуқуқий скептицизм, ҳуқуқий конформизм, ҳуқуқий цинизм, ҳуқуқий фетишизм, ҳуқуқий инфантилизм, ҳуқуқий идеализм ва ҳуқуқий нигилизм шкалалари эса ҳуқуққа нисбатан демормациялашган муносабатларни (ҳуқуқий интолерантлик) акс эттиради. Деярли ушбу шкалаларнинг қисқача мазмуни ҳуқуқий онг тушунчасига қисқача изоҳ бериш шароитида баён этиб ўтилганди.³

Ўспиринларнинг ҳуқуққа муносабати орқали уларнинг ҳуқуқий саводхонлик даражалари мақсадли шаклланишига таъсир кўрсатмоқдами ёки йўқ эканлигига аниқлик киритишдан иборат. Дастлаб методика натижаларининг шарҳини амалга оширишда қандай статистик мезонларга таяниш лозимлигига аниқлик киритиш учун нормал тақсимот қонуни бўйича синовдан ўтказдик.. Методиканинг нормал тақсимот бўйича нопараметрик хусусиятга эгаллиги аниқланди. (1-жадвал).

1-жадвал

Методика натижаларининг нормал тақсимот қонунига мослиги кўрсткичлари(Колмогоров-Смирнов мезони бўйича)

³ Жўраев Б. Ўспиринларда ҳуқуқий саводхонлик шаклланишининг психологик хусусиятлари. Монография. Қарши «Насаф» -2022 йил. 128-б

Кўрсаткичлар	Ҳуқуқий реализм	Ҳуқуқий скептицизм	Ҳуқуқий конформизм	Ҳуқуқий цинизм	Ҳуқуқий фетишизм	Ҳуқуқий инфантилизм	Ҳуқуқий идеализм	Ҳуқуқий нигилизм
N	317	317	317	316	317	317	316	317
Ўртачақий мат	22,410	21,92	22,20	22,78	22,34	21,93	21,80	21,75
Стандарт оғиш	4,966	4,17	5,41	4,76	4,79	5,37	4,05	4,94
Z	2,355	2,210	1,867	1,756	1,266	2,038	2,184	1,518
p	0,000**	0,000**	0,002* *	0,004**	0,081	0,000**	0,000**	0,020**

Изоҳ: **- $p < 0,01$

Ҳуқуқий реализм ($Z=2,355$; $p < 0,01$), ҳуқуқий скептицизм ($Z=2,210$; $p < 0,01$), ҳуқуқий конформизм ($Z=1,867$; $p < 0,01$), ҳуқуқий цинизм ($Z=1,756$; $p < 0,01$), ҳуқуқий фетишизм ($Z=1,266$), ҳуқуқий инфантилизм ($Z=2,038$; $p < 0,01$), ҳуқуқий идеализм ($Z=2,184$; $p < 0,01$) ва ҳуқуқий нигилизм ($Z=1,518$; $p < 0,01$) шкалаларининг натижаларини нормал тақсимланиш қонунига мос келмаслигини кўрсатмоқда. Шу сабабли методика натижаларини қайта ишлаш ва талқинида нопараметрик мезонларга таяниш мақсадлидир.

Ўспиринларнинг ёш хусусиятига кўра ҳуқуқий онг шакллариининг намоён бўлиш кўрсаткичларини таҳлил қилишга эътибор қаратилди (2-жадвал).

Ўспиринларнинг ёш хусусиятига кўра ҳуқуқий онг шаклларида эса жинс бўйича кўрсаткичларига нисбатан шкалалар ўртасида тафовутлар кўпроқ аниқланди. Биринчи аҳамиятли кўрсаткич ҳуқуқий реализм шкаласи бўйича 20 ёш ва ундан катталарда бошқалардан устунлик акс этди ($H=7,405$, $p < 0,05$). Ушбу ёшдаги ўспиринларда ҳуқуққа нисбатан ижобий муносабат, ҳуқуқни меъёр

даражасида тушуниш, қонунчиликка доир билимга эга ва уни ижобий баҳолайди, жамиятнинг ҳуқуқий тизимига бағрикенглик, жамиятдаги ҳуқуқ-атворни асосий тартибга солувчи сифатида ҳуқуқни эътироф этиш хос экан. Бу бошқа ёшдагиларга нисбатан ва фаолият йўналишининг юқори даражада эканлиги билан характерлидир.

2-жадвал

**Ўспиринлар ҳуқуқий онг хусусиятлари кўрсаткичлари
(ёш бўйича)**

Шкалалар	Ўртача ранг қиймати			Н (Краскел-Уоллес)	р
	17 ва 18 ёш (n=142)	19 ва 20 ёш (n=187)	21 ваунданк атта ёш (n=288)		
Ҳуқуқий реализм	142,90	148,45	173,75	7,405	0,025*
Ҳуқуқий скептицизм	153,23	166,76	156,72	1,080	0,583
Ҳуқуқий конформизм	135,94	120,17	195,67	46,094	0,000**
Ҳуқуқий цинизм	153,85	169,80	150,87	2,552	0,279
Ҳуқуқий фетишизм	169,34	151,61	158,81	1,559	0,459
Ҳуқуқий инфантилизм	161,61	172,50	148,88	4,018	0,134
Ҳуқуқий идеализм	155,97	187,43	140,97	15,396	0,000**
Ҳуқуқий нигилизм	175,16	166,86	145,99	5,997	0,050*

Изоҳ: *- $p < 0,05$, ** $p < 0,01$.

Ўз навбатида катта ёшдагилар ҳуқуққа нисбатан реализм ва ҳуқуқий бағрикенглик муносабати билан бир қаторда ҳуқуқий конформизмга хос хусусиятлар ҳам кузатилди ($N=46,094$, $p < 0,01$).. Ушбу ёшдаги ўспиринлар бир жиҳатдан ҳуқуққа ижобий муносабатга эга бўлса-да, шунингдек, ҳуқуқий тизимнинг

жамиятдаги ҳукмронлигини тан оларканлар, баъзида уни билмасликлари, ҳуқуқ тизимига қизиқиш бўлмаса ҳам қонунга ўйламасдан бўйсунуш хос экан.

Тадқиқотда яна ўзига хослик кузатилдики, 19 ёшли ўспиринлар ҳуқуқий идеализм шкаласи бўйича қолган ёшдагилардан аҳамиятли қийматга эга бўлдилар ($N=15,396$, $p<0,01$). Бу эса ўспиринлар ғояга таянишга мойил эканлар, жамиятни фақат қонун орқали ўзгартириш мумкинлигига, яхши ва тўғри қонунлар жамият равнақини таъминлашига кўпроқ ишонидилар.

Эмпирик кўрсаткичларнинг яна бири 18 ёшли ўспиринлар билан кузатилди. Уларда ҳуқуқий нигилизм шкаласи бўйича бошқа ёшлардан фарқли кўрсаткич аниқланди ($N=5,997$, $p=0,05$). 18 ёшлиларда ҳуқуқий нигилизм, яъни умуман субъектларнинг муайян қадриятларга, нормалар, қарашлар, орзу-интилишларга, инсон ҳаётининг айрим, кўпинча эса барча томонларига салбий муносабатини ифодалайди. Бу эса ушбу ёшли ўспиринлар ҳуқуқий саводхонлик бўйича билимларга эга бўлса-да, аммо ҳуқуқий онг доирасида айрим бойитиш лозим бўлган жиҳатлар анчагина эканлигидан далолат бермоқда.

Мазкур тадқиқотимизга кўра ўспиринлар ҳуқуқий онги билан саводхонлиги ўртасидаги таъсирни аниқлашга эътибор қаратилди.

3-жадвал

Ўспиринларнинг ҳуқуқий саводхонлик жиҳатлари билан ҳуқуқий онг шакллари ўртасидаги корреляция кўртсакичлари

(қуйи даража)

Шкалалар	Ҳуқуқий саводхонлик жиҳатлари		
	Когнитив	Хулқий	Эмоционал-баҳолаш
Ҳуқуқий реализм	0,174	0,219	0,172
Ҳуқуқий скептицизм	-0,574	-0,627	0,437
Ҳуқуқий конформизм	0,608	0,621	0,043
Ҳуқуқийцинизм	0,886**	0,855*	-0,105

Хуқуқий фетишизм	0,565	0,656	-0,128
Хуқуқий инфантилизм	-0,788*	0,574	-0,681*
Хуқуқий идеализм	0,916**	0,667*	-0,256
Хуқуқий нигилизм	-0,944**	-0,724*	0,019

Изоҳ: *- $p < 0,05$, ** $p < 0,01$.

Тадқиқотда ҳуқуқий саводхонлик жиҳатлари билан ҳуқуқий онг шакллари ўртасидаги ички алоқадорлик масаласини ўрганишга эътибор қаратилди. Бунинг учун ўспиринларнинг ҳуқуқий саводхонлик жиҳатлари билан ҳуқуқий онг шакллари куйи, ўрта ва юқори даражали кўрсаткичлари ўртасидаги корреляция таҳлили амалга оширилди.

Ҳуқуқий саводхонликнинг когнитив, хулқий ва эмоционал-баҳолаш жиҳатлари куйи кўрсаткичли ўспиринларнинг ҳуқуқий онг шакллари ўртасидаги муносабатда ҳуқуқий саводхонликнинг когнитив ($r=0,886$; $p < 0,01$) ва хулқий жиҳатларининг сусайиши ($r=0,855$; $p < 0,05$)ни тушунган ҳолда қонун меъёрларини бузиш, ўзининг кучи ва имкониятларига ортиқча баҳо бериши, ўзининг иродаси орқали бошқаларга таъсир ўтказиш хатти-ҳаракати кузатилади.

Ўспиринларда ҳуқуқий инфантилизм билан саводхонликнинг когнитив ($r=-0,788$; $p < 0,05$) ва эмоционал-баҳолаш ($r=-0,681$; $p < 0,05$) жиҳатлари ўртасидаги кучли салбий корреляция оқибатида уларнинг ҳаётда ҳуқуқни билмасдан, уларга эътибор қаратмасдан ҳам хотиржам яшаш мумкин деган хулосага олиб келмоқда.

Шунингдек, ушбу тоифа ўспиринларда саводхонликнинг когнитив ($r=0,916$; $p < 0,01$) билан эмоционал-баҳолаш ($r=0,667$; $p < 0,05$) жиҳатлари ўртасидаги кучли салбий корреляция қонуннинг жамиятдаги ролини мутлақо салбий маънода иделлаштиришга олиб келиши, қонун устуворлигини салбий пасайтириб юборишларини ифодаламақда.

Натижада ўспиринларда ўзининг ҳуқуқий жиҳатдан билимларига шахсий муносабатга, ҳуқуқий меъёрий-ҳужжатларга нисбатан шахсий муносабатига эгаллиги туфайли уни ортиқча илоҳийлаштирмасликка, ҳуқуқий меъёрларни билиши ва билимлари етарли эканлигига ишонч ҳосил қилишига, ҳуқуққа нисбатан объектив муносабатини шакллантириши унинг ҳаддан ортиқ илоҳийлаштиришдан йироқ бўлишга эриштирар экан.

Ҳуқуқий саводхонлик ва унинг таркибий қисмларининг шаклланиш даражадари ҳуқуқий онг шаклларининг ўспиринларда намоён бўлиш хусусиятини белгилашда хизмат қилмоқда. Ўспиринларда ҳуқуқий саводхонлик ҳуқуқий онг шакллари учун таянч бўлиб хизмат қилиши юқоридаги тажриба натижалари асосида исботланмоқда. Биз ўспиринларда ҳуқуқий саводхонликни шаклланишида ҳуқуқий онг шаклларининг ўрни масаласини таҳлил эта олдик. Бу таҳлил ҳуқуқий саводхонликнинг шаклланганлик ҳолатини бир жиҳатидир.

АДАБИЁТЛАР.

1. Исломов З.М. Миллий истиқлол мафкураси: назарий асослар./ Ж. Давлат ва ҳуқуқ. – 2000.-№1. – Б. 8-9.
2. Кудрявцев И.В. Ҳуқуқий онг, маданият мафкура / Қонун ҳимоясида. -№9. 2004. – Б. 18-19
3. Жўраев Б. Ўспиринларда ҳуқуқий саводхонлик шаклланишининг психологик хусусиятлари. Монография. Қарши «Насаф» -2022 йил. 128-б.
4. G'oziev E.G'. Tafakkur psixologiyasi.-T.: O'qituvchi.1990.-128 b.